

SUDSlong

MEJORA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO

INFORME ACTIVIDAD C1.2

Métodos inteligentes para la validación de datos

Autores: Jose Anta, Alfredo Jácome, Joaquín Suárez, Angélica Goya,
Olalla Alonso (UDC)

Detalles del documento

Acrónimo del proyecto	SUDSlong
Título del proyecto	Mejora y gestión estratégica de los sistemas urbanos de drenaje sostenible para el éxito a largo plazo.
Fecha de inicio	01/09/2022
Duración	3.5 años
Referencia	PID2021-122946OB-C31

Información de la actividad	
Número de actividad	C1.2
Título	Métodos inteligentes para la validación de datos.
Coordinador interno	Joaquín Suárez (UDC)
Duración	42 meses
Fecha de publicación	05/02/2026
Tipo de documento	Informe técnico

Detalles de la versión

Revisión y control de calidad			
Versión	Autor	Fecha	Comentarios
V 0.1	Olalla Alonso, Jose Anta	22/07/2024	Primer borrador
V 0.2	Olalla Alonso, Jose Anta	26/10/2024	Segundo borrador
V 0.3	García Haba, Eduardo	28/10/2025	Revisión borrador
V 1.0	Joaquín Suárez, Alfredo Jácome	05/02/2026	Versión pública

ANTECEDENTES: EL PROYECTO SUDSlong

El presente proyecto tiene como finalidad reunir equipos de investigación que trabajan en el área de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS). Con ello se pretende integrar el conocimiento generado en España en este ámbito incluyendo manejo y monitorización de este tipo de sistemas. Esta propuesta involucra a equipos de investigación de tres Universidades españolas pioneras en la implementación de SUDS: Universidade da Coruña (UDC), Universitat Politècnica de València (UPV) y Universidad de Cantabria (UC). Cada equipo liderará un subproyecto que será coordinado mediante el proyecto SUDSlong teniendo en cuenta el potencial investigador de cada Universidad y siguiendo objetivos comunes.

Uno de los principales objetivos del proyecto es la monitorización a largo plazo de diferentes técnicas SUDS utilizando las instalaciones de los *living labs* de las Universidades. Otro objetivo fundamental de SUDSlong es desarrollar herramientas complementarias para analizar la resiliencia y viabilidad de los SUDS en una escala urbana.

Esta iniciativa busca abordar las lagunas de conocimiento existentes en torno a las técnicas SUDS y a su vez dar visibilidad al potencial investigador de las Universidades españolas en este campo.

ÍNDICE

1.Introducción	4
2.UDMT- Urban Drainage Metrology Toolbox	7
3.Calibración de sensores.....	9
4.Análisis de incertidumbre.....	16
4.1. Cálculo de incertidumbre tipo A	16
4.2. Cálculo de incertidumbre tipo B	18
4.3. Cálculo de incertidumbre método Monte Carlo.....	18
4.4. Cálculo de incertidumbre en valores acumulados (mediana y media).....	20
5.Validación de datos.....	22
REFERENCIAS.....	25

1.Introducción

Los SUDS son sistemas complejos muy expuestos a las condiciones ambientales y los datos obtenidos para generar conocimiento son resultado de mediciones por lo que conllevan siempre una incertidumbre. Por lo tanto, al presentar los resultados de una medición, es fundamental incluir información sobre la calidad de esos resultados. Los muestreos realizados durante las campañas de monitorización de los SUDS pueden arraigar errores de precisión y de sesgo. El sesgo de una medida da una idea de los errores sistemáticos, mientras que la precisión hace referencia al nivel de dispersión de una determinación (Berthoux & Brown, 1994).

Figura 1. Posibles errores en la repetición de las medidas.

La propagación de errores de este tipo se puede determinar a partir de métodos estadísticos que dan un conocimiento del nivel de incertidumbre asociado a los parámetros que se están estudiando. Una de las herramientas que se utilizan usualmente para analizar los datos en este tipo de sistemas es el análisis exploratorio de datos. Esta herramienta permite la búsqueda de patrones y tendencias

de una serie de datos, donde se utiliza la representación gráfica de las series. Se pueden realizar gráficos de series de datos, gráficos de probabilidad, gráficos de dispersión y gráficos “box-whisker” con el fin de observar la calidad de los datos obtenidos (Puertas *et al.*, 2008).

Cuando se han evaluado todos los componentes conocidos o sospechados del error y se han aplicado las correcciones adecuadas, todavía persiste una incertidumbre sobre la exactitud del resultado declarado, es decir, una duda sobre cuán bien el resultado de la medición representa el valor de la cantidad que se está midiendo (ISO, 2008).

Actualmente se han estandarizado varios métodos para el análisis de incertidumbre que se encuentran en la ISO Guide 98 y se pueden tomar como guía para analizar la robustez de los datos adquiridos en las técnicas SUDS. Desarrollar métodos para la evaluación de la incertidumbre ayudará a cuantificar la fiabilidad de las mediciones. Sin esa indicación, los resultados no se pueden comparar adecuadamente, ya sea entre diferentes mediciones o con valores de referencia establecidos (Bertrand-Krajewski *et al.*, 2021).

Los procedimientos destinados a la calibración de los sensores que van a proporcionar datos de las instalaciones SUDS se consideran esenciales para comprobar del correcto funcionamiento de los transductores que se utilizarán durante una campaña. La calibración puede expresarse mediante un enunciado, o aplicando una función de calibración, e incluso empleando diagramas, curvas o tablas de calibración. En ciertos casos, puede implicar una corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con incertidumbre de medición asociada (JCGM, 2012). Se recomienda realizar la calibración de toda la cadena de medición, en sus condiciones operativas reales, desde el transductor del sensor hasta los valores medidos finales almacenados en registradores de datos o bases de datos, que nos interesan y que se utilizarán para análisis, interpretación, modelado, etc., y no solo el sensor en sí. Este enfoque integral es crucial ya que las fuentes de errores, sesgos e incertidumbres no solo están asociadas a los sensores en sí, sino también a la amplificación de la señal, el acondicionamiento, la conversión, el reescalado, las transferencias, etc. El principio de calibración consiste en observar las salidas del sensor, es decir, los valores medidos cuando el sensor se expone a valores de entrada conocidos(x) y establecer la función de calibración correspondiente $y = f(x)$. En sensores simples (x) e (y) son escalares mientras que en sensores complejos pueden ser vectores o matrices, requiriendo herramientas para la calibración más sofisticadas (Bertrand-Krajewski *et al.*, 2021).

Figura 3. Diferencias entre medidas tomadas por un pluviómetro con calibración dinámica (negro), calibración estática + corrección (rojo), calibración estática (azul) y sin calibración (amarillo).

Los protocolos de calibración deben seguir el siguiente esquema (Bertrand-Krajewski et al., 2021):

- Se escogen los estándares N_x (o materiales y soluciones certificados sustitutos) para cubrir uniformemente el rango de medición del sensor
- Para cada valor estándar x_i , se toman lecturas repetidas de los valores de salida y_{ik} , con $k = 1$ a N_y .
- Se determina la función de calibración y las cantidades relacionadas (incertidumbres, etc.).

El establecimiento de protocolos estándar y de herramientas de calibración se hace por lo tanto indispensable durante el período que dure la actividad. Además, se deben incluir re-calibraciones y tests periódicos si fuese necesario. Esto permite una estimación, cuantificación y corrección de los errores que se traducirán en incertidumbres de medida.

Otro de los ejercicios con los que se debe contar durante un estudio de SUDS para garantizar la veracidad de los datos obtenidos es la validación de los mismos. Esto consiste en juzgar la calidad de los datos en relación con el propósito para el que se pretende utilizarlos. La calidad de los datos viene dada por los siguientes parámetros siguiendo el manual Metrology in Urban Drainage and Stormwater Management: Plug and Pray (Bertrand-Krajewski *et al.*, 2021):

- Plausibilidad: los puntos de datos parecen coherentes con las condiciones esperadas.

- Consistencia: no hay inconsistencias internas en los datos, por ejemplo, no hay datos más allá del intervalo físico definido de valores posibles.
- Precisión: los puntos de datos son demasiado imprecisos y, por lo tanto, carecen de sentido.
- Auditabilidad: se refiere a la capacidad de los usuarios del conjunto de datos de obtener conocimiento sobre el "historial" de los datos.
- Sincronicidad: las marcas de tiempo de los datos medidos deben ser correctas en relación con diferentes sistemas de tiempo globales.

Es esencial pasar de datos de baja calidad a información valiosa y sólida para realizar evaluaciones hidrológicas y de calidad del agua con técnicas SUDS. Así, en este documento se describirán las mejores prácticas para abordar:

- La calibración de sensores.
- El análisis de incertidumbre.
- La validación de datos, incluida la detección de tendencias y la eliminación de valores atípicos.

Tras revisar diferentes métodos se propone la herramienta abierta UDMT- Urban Drainage Metrology Toolbox para cubrir las necesidades del proyecto que permitirá obtener un análisis de los datos obtenidos en las diferentes instalaciones de SUDS. En los siguientes apartados de este documento se muestran en detalle las ventajas de esta herramienta y su utilización en las diferentes etapas de obtención de resultados.

2.UDMT- Urban Drainage Metrology Toolbox

La herramienta UDMT se desarrolló a partir del proyecto europeo Co-UDlabs, coordinado por la UDC y cuyo principal objetivo es facilitar la aplicación de las mejores prácticas y métodos en la monitorización de los sistemas SUDS. UDMT está disponible en inglés, francés y español permitiendo que sea accesible para un amplio público.

La última versión del tutorial del programa, así como las instrucciones de instalación se encuentra disponibles en el siguiente enlace a la comunidad Zenodo del proyecto Co-UDlabs:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15195641>

Se debe tener en cuenta que esta aplicación utiliza archivos en formato .csv y específicamente deben tener la fecha y hora en la primera columna con el orden “dd-mmm-aaaa HH:MM:SS” (ej. 30-jul-2022 14:15:00’) con una única línea de encabezados. Además, las columnas deben estar separadas por (;) y el separador decimal será (.) A su vez los archivos creados por el programa se corresponden con el mismo formato.

Mediante esta aplicación que funciona a través de Matlab se pueden realizar cinco funciones principales:

- Calibración de sensores y correlación.
- Calibración y corrección de la correlación.
- Análisis de incertidumbre.
- Validación de datos.
- Experimentos traza.

Figura 4. Presentación de las diferentes funciones de la herramienta UDMT.

En los siguientes apartados se establece una guía que permite el uso de UDMT en el análisis de datos obtenidos mediante las técnicas SUDS con el fin de obtener una batería de datos robusta y de calidad, facilitando la estandarización de los mismos.

3. Calibración de sensores

Para proceder a la calibración de sensores se selecciona la pestaña “*Calibración / correlación de sensores*”, y posteriormente se selecciona “*Calibración*”, que se encuentra en el panel izquierdo de la vista.

Figura 5. Vista de UDMT para calibración de sensores.

Se deben subir los datos en el botón “*Importar datos*” siguiendo el formato recomendado. De entre los siguientes métodos se escogerá el que más convenga:

- “*Mínimos cuadrados ordinarios (OLS)*”.

- “*Mínimos cuadrados ponderados (WLS)*”, el número de Monte Carlo será 500 por defecto.
- “*Williamson*”.
- “*Función potencial*”.

Existe la posibilidad de que se realice la calibración con una función de correlación de intersección libre, o con una intersección de cero que se puede añadir marcando la casilla “*Forzar a 0*”.

La calibración del sensor tiene como objetivo establecer una función de calibración $y = f(x)$ entre los valores estándar o de referencia “ x ” y las correspondientes salidas del sensor “ y ”. Para estimar la incertidumbre del sensor $u(y)$, se recomienda realizar N_y mediciones repetidas y_{ik} con $k = 1:N_y$ para cada valor estándar o de referencia x_i con $i = 1:N_x$. Las funciones de calibración suelen ser funciones polinomiales de primer a tercer orden o funciones de potencia. Las pruebas de varianza permiten elegir el grado óptimo de funciones polinómicas. Si las incertidumbres en los valores x_i son insignificantes o muy bajas en comparación con las incertidumbres en los valores y_{ik} , se aplica la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Si este no es el caso, se debe aplicar la regresión de mínimos cuadrados de Williamson (WLS). Una vez que se determina la función de calibración, los valores brutos medidos por el sensor y_m se convierten a los valores verdaderos más probables \hat{x} usando la función de calibración recíproca $\hat{x} = f^{-1}(y_m)$, con sus incertidumbres estándar $u(\hat{x})$ y su correspondiente cobertura del 95% (Bertrand-Krajewski, & Lepot, 2023).

Ejemplo1: datos calibrados con mínimos cuadrados ordinarios.

En este ejemplo se realiza una calibración básica de un turbidímetro utilizando 25 medidas repetidas de 8 soluciones estándar en un rango de entre 0- 3000 NTU. El archivo de datos a importar se muestra de la siguiente forma:

Proyectos PID2021-122946OB-C31, B-C32 y B-C33 financiados por MICIU/ AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE

Figura 6: Ejemplo de formato de archivo para importar en sección de calibrado de UDMT.

Una vez cargado el archivo, se seleccionó la opción “*Mínimos cuadrados*” y se marcó “*Calcular*”. Los resultados obtenidos en la calibración se presentan según la Figura 7, donde se puede observar también la función de calibración polinómica en la parte superior de los gráficos.

Figura 7. Vista de UDMT donde se muestra la curva de calibración de datos.

Además, el gráfico muestra la desviación estándar de las 25 repeticiones para cada una de las soluciones, pudiéndose estimar la incertidumbre estándar del sensor.

Los resultados se pueden descargar en un archivo .csv representados según la Figura 8.

Time	21-Jan-2014 10:00:00
DegOpt	3 Recomendación del grado de la función polinomial(entre 1, 2, 3)
deg_1	1 Valores de la función polinomial de 1er orden $b_{11} + b_{12}x$ con sus respectivas incertidumbres estándar, covarianza y varianza residual
b11	-844.657.895.741.724
b12	125.850.370.022.926
u_b11	142.809.028.955.851
u_b12	0.0106619558999727
var_b11_b12	-0.0987571575137617
ResVar1	236.297.813.846.102
deg_2	2 Valores de la función polinomial de 2er orden $b_{21} + b_{22}x + b_{23}x^2$ con sus respectivas incertidumbres estándar, covarianza y varianza residual
b21	429.245.118.177.632
b22	0.725318074550326
b23	0.000187181166161515
u_b21	518.082.159.030.329
u_b22	0.012429954294589
u_b23	4,21E+08
var_b21_b22	-0.0434489701699043
var_b21_b23	1,21E+09
var_b22_b23	-5,06E+06
ResVar2	21.566.268.285.797
deg_3	3 Valores de la función polinomial de 3er orden $b_{31} + b_{32}x + b_{33}x^2 + b_{34}x^3$ con sus respectivas incertidumbres estándar, covarianza y varianza residual
b31	202.328.914.983.007
b32	106.571.607.789.546
b33	-0.000146824128959574
b34	7,62E+06
u_b31	0.669166842554783
u_b32	0.00307865540144464
u_b33	2,73E+08
u_b34	6,14E+04
var_b31_b32	-0.00145326692588035
var_b31_b33	1,04E+08
var_b31_b34	-2,02E+04
var_b32_b33	-8,02E+05
var_b32_b34	1,68E+02
var_b33_b34	-1,65E-01
ResVar3	272.482.425.378.808
maxStd	338.746.798.262.857 Máxima desviación estándar de las repeticiones durante la calibración

Figura 8. Ejemplo de archivo creado mediante la calibración UDMT.

Ejemplo 2: datos calibrados con método de Williamson

En este ejemplo se realiza una calibración avanzada de un turbidímetro utilizando 25 medidas repetidas de 8 soluciones estándar en un rango de entre 0- 3000 NTU “Williamson”. El archivo de datos es equivalente al del Ejemplo 1. En este ejemplo se realizarán los cálculos con una intercepción a cero. Tras enviar la orden de calcular se muestran los resultados según la Figura 9.

Figura 9. Vista de UDMT donde se muestra la curva de calibración de datos.

El gráfico inferior muestra la desviación estándar de las 25 mediciones repetidas para cada solución estándar: esto se utiliza para estimar la incertidumbre estándar del sensor. Se observa también la función de calibración polinómica recomendada en la parte superior de los gráficos.

Nota: la regresión de Williamson con simulaciones de Monte Carlo proporcionará resultados que diferirán ligeramente en cada caso, esto se debe a la naturaleza aleatoria del método. Las diferencias entre aplicaciones sucesivas del método disminuyen cuando aumenta el número de simulaciones de MC, por ejemplo de 500 a 5000. Pero, en consecuencia, la duración de los cálculos aumenta significativamente.

Ejemplo 3: calibración de un sensor con regresión no lineal

Se realiza la calibración de un pluviómetro de cubeta basculante. Los datos a importar se muestran como I_t (mm/h) con 3 repeticiones separadas de la intensidad de lluvia observada (I_{m1} , I_{m2} , I_{m3}), según se observa en la Figura 10.

Time	It	ult	Im1	Im2	Im3
11-Jan-2021	10.95	0.063219855	10.95	10.675	11.025
11-Jan-2021	27.6	0.159348674	27	26.25	27.25
11-Jan-2021	44.4	0.25634352	41.425	42	40.575
11-Jan-2021	63.75	0.368060797	56.7	57.3	57.025
11-Jan-2021	80.575	0.46519998	70.2	70.6	69.125
11-Jan-2021	102.5	0.591784026	86.5	85.675	86.95

Figura 10. Ejemplo del formato de archivo de datos de función polinómica.

Se hace clic en “Función potencial” obteniéndose el resultado según la Figura 11.

Figura 11. Vista de UDMT donde se muestra la curva de calibración de datos.

Los resultados obtenidos se pueden visualizar según la Figura 12.

Time	11/01/2021	Valores de la función potencial $b1 x^{b2}$
b1	1.377.441.306	
b2	0.894660916	
u_b1	0.045109356	
u_b2	0.007527187	
var_b1_b2	-0.000338296	covariance
MSE	0.429548114	Varianza residual
maxStd	0.762807315	Máxima desviación estándar de las medidas repetidas durante el proceso de calibrado

Figura 12. Ejemplo de datos creados por UDMT a partir de la calibración de un sensor con regresión no lineal.

4. Análisis de incertidumbre

Esta herramienta permite análisis de incertidumbre mediante cuatro métodos diferentes:

- Método de repetición de medidas (Tipo A).
- Método Monte Carlo.
- Método de incertidumbre en valores acumulados (medias o sumas).
- Método de propagación de incertidumbres (Tipo B).

4.1. Cálculo de incertidumbre Tipo A

Una vez en la vista principal del programa, se selecciona la pestaña “Evaluación de incertidumbre”, donde se puede seleccionar el tipo de incertidumbre que deseamos introducir. En este caso Tipo A.

Figura 13. Vista de UDMT para el cálculo de incertidumbre.

El método Tipo A calcula el valor medio de una cantidad \bar{Y} , su incertidumbre estándar $u(\bar{Y})$ y el correspondiente intervalo de cobertura $[\bar{Y}_{\text{low}}, \bar{Y}_{\text{high}}]$ de N mediciones repetidas \bar{Y}_i con $i = 1:N$.

A continuación, se debe seleccionar el intervalo de confianza que se desea utilizar (95 ó 99%).

En el apartado importar datos se pulsa la opción “*Mediciones repetidas (Tipo A)*” y se introducen los datos en el formato especificado anteriormente. El programa abrirá una pestaña nueva donde se pueden revisar los datos subidos en sus diferentes columnas. Una vez comprobado que los datos son correctos se pulsa “ok” y aparecerá de nuevo la vista de “*Evaluación de incertidumbre*” (Figura 14).

Figura 14. Resultado del cálculo de incertidumbre Tipo A.

Los datos se pueden descargar y se visualizarán según la Figura 15, donde se muestra el valor medio, la incertidumbre estándar y el intervalo de cobertura.

Time	Ybar	uYbar	Ybar_low	Ybar_high
28/06/2022 16:00	1000.25	1	996	1.004

Figura 15. Archivo .csv resultado del cálculo de incertidumbre Tipo A en UDMT.

4.2. Cálculo de incertidumbre Tipo B

Para realizar el cálculo de incertidumbre Tipo B, el procedimiento es el mismo que para realizar el cálculo tipo A, escogiendo en la casilla la propagación de incertidumbre tipo B.

A continuación, se deben subir los siguientes archivos en formato .csv con cada valor en una columna, con sus respectivas incertidumbres en la columna consecutiva:

- “*Cantidades que varían con el tiempo Z*”.
- “*Cantidades constantes A*”.
- “*Ecuación*” *.
- “*Matriz de correlación*”.

Una vez cargados los documentos se procede a seleccionar el intervalo de confianza deseado, 95 ó 99%. Se hace clic en “Calcular” y aparecerá una barra verde de progreso hasta que la operación esté completa. Los resultados se pueden descargar en el botón “*Descargar resultados*” donde se mostrarán datos medio del valor, el valor de la incertidumbre estándar y el intervalo de cobertura, con el valor superior e inferior.

*Las ecuaciones que se introduzcan para el cálculo de las incertidumbres deben de ser consistentes con los valores de los valores de los archivos de Z y A y deben ser escritas con una sintaxis de MATLAB:

- Los encabezados pueden tener letras mayúsculas, minúsculas o números y ningún otro carácter está permitido.
- Para indicar que el resto de la cadena corresponde a la unidad de la cantidad se subrayan los caracteres.
- Después del primer guion bajo, la descripción de la cantidad unidad SI con posibles caracteres de guion bajo adicionales para unidades compuestas.
- Es particularmente importante utilizar el carácter de punto. delante de algunos operadores como \times , $/$, $^$, exponentes, etc. para las cantidades Z
- Se puede encontrar más información acerca de esta sintaxis en el siguiente enlace:
https://uk.mathworks.com/help/matlab/elementary-math.html?s_tid=CRUX_lftnav

4.3. Cálculo de incertidumbre método Monte Carlo

El método Monte Carlo calcula la cantidad Y, la desviación estándar y el intervalo de confianza de N cantidades X_i , dando sus respectivos valores de incertidumbre con $i=1:N$. Con la herramienta UDMT, se distinguen dos grupos de cantidades X_i :

- Cantidades que varían con el tiempo durante las medidas (por ejemplo, agua de lluvia y turbidez). Estas se pueden cargar en el programa como un archivo de serie de tiempo de múltiples líneas.
- Cantidades que son constantes durante las mediciones (por ejemplo, medidas de las tuberías). Estas se cargan con un archivo de una sola línea.

Para este tipo de cálculo se siguen los pasos de los análisis de propagación de incertidumbres anteriores y se selecciona la casilla “*Propagación de incertidumbres (MC)*”. El usuario debe cargar en el programa los siguientes archivos:

- “*Ecuación*” * .
- “*Cantidades que varían con el tiempo Z*”.
- “*Cantidades constantes A*”.
- “*Matriz de correlación*”.
- “*NMC*”, el número de vueltas de Monte Carlos, por defecto 1 millón (ej. Tamaño de muestra).
- “*Distribución*”, según el siguiente criterio: sin distribución=0; distribución normal=1; distribución uniforme=2.

Al igual que en los otros tipos de incertidumbre se puede seleccionar el nivel de confianza (95 ó 99%). Se hace clic en “Calcular” y los resultados que aparecen en pantalla se asemejarán a los mostrados en la Figura 16.

Figura 16. Resultado del cálculo de incertidumbre Tipo B.

De la misma forma que en la incertidumbre Tipo B, se obtendrá un archivo de resultados .csv donde se incluye el valor de la incertidumbre estándar y el intervalo de cobertura, con el valor superior e inferior (Figura 17).

Time	Ybar	uYbar	Ybar_low	Ybar_high
08/07/2022 17:00	0.4697757134	0.0296579344	0.4113809099	0.527594914842601

Figura 17. Resultado del cálculo de incertidumbre Tipo B.

4.4. Cálculo de incertidumbre en valores acumulados (mediana y media)

Esta función calcula la suma $Y = \sum_{i=1}^N x_i$ de una serie temporal de valores x_i con $i = 1:N$ dadas con sus incertidumbres estándar $u(x_i)$ y la incertidumbre estándar resultante $u(Y)$ obtenida con tres suposiciones sobre los valores x_i en las series de tiempo:

- Sin autocorrelación.
- Autocorrelación total.
- Autocorrelación parcial calculada con el método variográfico.

La autocorrelación parcial calculada con el método variográfico es la recomendada. Al dividir los resultados por la longitud de la serie temporal (es decir, el número de valores de x_i), se puede aplicar el método para calcular la media de la serie temporal \bar{x} y su incertidumbre estándar $u(\bar{x})$ con los mismos tres supuestos.

Para calcular esto mediante la aplicación UDMT sólo se necesita importar una tabla de datos:

- “Series temporales”.

Se debe seleccionar el intervalo de confianza que se desea utilizar (95 ó 99%), y tras seleccionar “Calcular” aparecerá la vista mostrada en la Figura 18.

Figura 18. Resultado del cálculo de incertidumbre en valores acumulados.

Se pueden descargar los resultados con “Descargar resultados” situado en la esquina inferior derecha de la vista, donde aparecerán según la Figura 19.

Time	Sum	uSumNoCor	uSumFullCor	uSumVariograph
06/07/2022 9:30	0.000156935	1,58E+09	2,81E+09	2,52E+09

Figura 19. Resultado del cálculo de incertidumbre en valores acumulados.

5. Validación de datos

Desafortunadamente, no es posible estandarizar una validación ya que los datos que se recogen con las técnicas SUDS son muy heterogéneos y cada conjunto de datos ha de ser estudiado independientemente. No obstante, la herramienta UDMT incluye técnicas de validación automática que pueden ayudar en el momento final de realizar la validación. Esta validación de datos incluye varias pruebas automatizadas destinadas a comprobar rangos y detectar valores atípicos, valores inusuales y evoluciones sospechosas en series temporales, como gradientes, picos, valores constantes, etc. El resultado es una calificación final de cada dato con tres calificaciones posibles: válida, no válida, o dudosa, requiriendo esta última una mayor investigación por parte del usuario para decidir entre calificación final válida o no válida. Las pruebas básicas, implementadas en la UDMT, permiten comprobar si los datos son válidos:

- “*Rango físico*” dentro de los límites físicos de los fenómenos medidos en un lugar determinado.
- “*Rango de medición*” dentro del rango de medición del sensor.
- “*Rango experto*”, dentro del rango de medición que un experto considera válido para un sensor determinado instalado en una ubicación determinada y en unas condiciones determinadas.
- “*Gradiente*” dentro del rango de gradiente esperado, es decir, las variaciones de los valores no son anormalmente rápidas o lentas.
- “*Incertidumbre absoluta*” afectados por incertidumbres superiores a la incertidumbre absoluta máxima aceptable.
- “*Incertidumbre relativa*” afectados por incertidumbres relativas superiores a la incertidumbre relativa máxima aceptable.
- “*Redundancia*” compatible con datos redundantes, es decir, con otros datos medidos o calculados que se supone que son cercanos a los datos bajo evaluación.
- “*Detección de valores atípicos*” valores atípicos o no.

Para realizar la validación de los datos se deben subir los siguientes archivos:

- “*Series temporales*”. Es el archivo que contiene los datos a validar junto con su respectiva incertidumbre estándar. Tanto los datos como las incertidumbres deben de estar

ordenados por columnas. En el caso de que las incertidumbres no estén disponibles, se crearán columnas de incertidumbres con NaN.

- “*Umbral de prueba*”: este archivo contendrá los umbrales de prueba que se utilizarán posteriormente. Debe tener el mismo número de columnas que el archivo “*Series temporales*”. Cada línea especifica los umbrales para las pruebas que se ejecutarán: PR para la prueba de rango físico, MR para la prueba de rango de medición, ER para la prueba de rango experto, GR para la prueba *gradient*, AU para la prueba de incertidumbre absoluta y RU para la prueba de incertidumbre relativa.
- “*Matriz de redundancia*”: seleccione el archivo con las relaciones de redundancia entre las diferentes columnas del archivo “*Series temporales*”.
- “*Matriz de incertidumbre*”: seleccione el archivo con las relaciones de incertidumbre entre las diferentes columnas del archivo “*Series temporales*”

Una vez cargados todos los archivos se pueden seleccionar las pruebas a aplicar de entre las mencionadas en el inicio de este apartado.

Los resultados se muestran de forma gráfica, y se pueden descargar a través del botón “*descargar resultados*” (Figura 20).

Proyectos PID2021-122946OB-C31, B-C32 y B-C33 financiados por MICIU/ AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE

Time	V1	uv1	V1_N_PR	V1_N_MR	V1_N_ER	V1_N_G	V1_N_AU	V1_N_RU	V1_N_R	V1_N_O	V1_N_D	V1_N	V1_N_Globa	
25/03/2022 0:00		120	5	1	0.5	0.5	1	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.75
25/03/2022 0:05	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:10	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:15	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:20	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:25	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:30	120		5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:35	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:40	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:45	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:50	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 0:55	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:00	120		5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:05	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:10	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:15	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:20	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:25	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:30	120		5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:35	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:40	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:45	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:50	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 1:55	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:00	120		5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:05	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:10	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:15	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:20	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:25	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:30	120		5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:35	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:40	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:45	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:50	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 2:55	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 3:00	120		5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 3:05	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 3:10	58.3		3.115	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 3:15	7.25		4.236	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 3:20	39.1		1.955	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5
25/03/2022 3:25	18.256	0.752		1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	NaN	NaN	0.5

Figura 20. Ejemplo de archivo .csv resultado de validación de datos en UDMT.

La estructura del archivo resultado de validación muestra los resultados de las diferentes pruebas seleccionadas, ordenados en columnas con la siguiente identificación:

- Columna 1: fecha.
- Columna 2: valor de V1.
- Columna 3: incertidumbre estándar en V1.
- Columna 4: Calificación de la prueba N_PR (rango físico).
- Columna 5: Grado de prueba N_MR (rango de medición).
- Columna 6: Calificación de la prueba N_ER (rango experto).
- Columna 7: Calificación de prueba N_G (Gradiente).
- Columna 8: Grado de prueba N_AU (incertidumbre absoluta).
- Columna 9 calificación de la prueba N_RU (incertidumbre relativa).
- Columna 10 Grado de prueba N_R (Redundancia).

- Columna 11: Grado de prueba N_O (detección de valores atípicos), no aplicado en este ejemplo.
- Columna 12: N_D, no utilizada en esta versión, disponible para versiones futuras de la UDMT.
- Columna 13: N, no utilizada en esta versión, disponible para versiones futuras de la UDMT.
- Columna 14: Calificación de validación de datos globales otorgada a V1.

6.Conclusión

Las desviaciones entre los datos reales y los registrados en nuestra base de datos pueden conducir a resultados erróneos. Por ello, durante el tratamiento de datos es fundamental que se realicen determinados controles de calidad. Para evitar estas situaciones, se debe realizar tanto la calibración de sensores, el análisis de incertidumbre y la validación de datos, incluida la detección de tendencias anómalas y la eliminación de valores atípicos.

Con el fin de implementar métodos inteligentes para la validación de datos en SUDS, se propone utilizar la herramienta UDMT- Urban Drainage Metrology Toolbox, desarrollada en el marco del proyecto Co-UDlabs, coordinado por la Universidade da Coruña. Esta herramienta integra varias aplicaciones que de forma automática realizan la calibración de los sensores, el análisis de incertidumbre y varios procesos de validación de datos. El uso básico de UDMT se aborda en este documento, incluyendo los requisitos sobre el formato de archivos de entrada necesario, y un procedimiento paso a paso con ejemplos prácticos.

REFERENCIAS

Berthouex, Paul & Brown, Linfield. (2002). Statistics for Environmental Engineers. 10.1201/9780367802691.

Bertrand-Krajewski, J., Clemens, F., Lepot, M. (2021). Metrology in Urban Drainage and Stormwater Management: Plug and Pray (free Open Access, use the DOI link). 10.2166/9781789060119.

Bertrand-Krajewski, Jean-Luc & Lepot, Mathieu. (2023). UDMT - Urban Drainage Metrology Toolbox User Manual version 2023b5 INSA Lyon

ISO (2008). ISO/IEC Guide 98-3/suppl.1:2008(E) Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995) Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method. ISO, Geneva (Switzerland), December 2008, 88 p.

JCGM (2012). JCGM 200:2012 – International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM). Joint Committee for Guides in Metrology, Geneva (Switzerland), 108 p. Available at https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf

Puertas, J., Suárez, J., Anta, J. (2008). Gestión de las aguas pluviales. Implicaciones en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano, monografía M-98, CEDEX.